

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Saparov Aktam Djo'raevich

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

TARJIMA NAZARIYASI MASALALARI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MAY